

Роман ГОРБАТЮК

*доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри машинознавства і транспорту,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль, Україна*

Наталія БІЛАН

*доктор філософії,
доцент кафедри гуманітарної освіти і туризму,
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
м. Бережани, Україна*

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ОНЛАЙН-СЕРЕДОВИЩІ LEARNING APPS

Анотація. Обґрунтовано теоретичні основи інтерактивних методів контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Запропоновано практичні шляхи їх реалізації в онлайн-середовищі Learning Apps. Визначено переваги їх використання у порівнянні з традиційними методами контролю для проведення поточної та тематичної перевірки знань студентів в умовах змішаного навчання.

Ключові слова: інтерактивні методи контролю, навчальні досягнення, здобувачі вищої освіти, контрольні вправи, Learning Apps.

Abstract. Theoretical foundations of interactive methods for assessing higher education learners' achievements have been substantiated. Practical approaches to their implementation in the online environment of Learning Apps have been proposed. The advantages of their utilization for conducting ongoing and thematic knowledge assessments of students in blended learning conditions have been identified in comparison with traditional assessment methods.

Key words: interactive assessment methods, educational achievements, higher education learners, assessment exercises, Learning Apps.

Постановка проблеми та її актуальність. Пандемія Covid-19, широкомасштабна війна внесли суттєві корективи в професійну підготовку майбутніх фахівців. Очне навчання змінило свій традиційний характер, спочатку стало дистанційним, а згодом перейшло у змішану форму. Органічне поєднання двох форматів навчання, онлайн та оффлайн, дозволило закладам вищої освіти адаптуватися до реалій сьогодення, якісно й успішно здійснювати освітню діяльність, посилити автономність студентів у здобутті знань. Застосування платформи Moodle, впровадження електронних навчальних курсів, проведення занять з використанням сервісів відео- та текстової комунікації, зберігання тематичних матеріалів у хмарних сховищах тощо пришвидшили цифровізацію освітнього процесу. Під впливом трансформації модернізувалися зміст, технології і методи навчання, з'явилися нові форми освітнього контенту. Відповідно актуалізувалася проблема пошуку сучасних методів контролю успішності здобувачів вищої освіти. Адже рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок, набутих у цифровому освітньому середовищі, слід перевіряти інноваційними засобами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вченими зроблено вагомий внесок у вирішенні проблеми пошуку ефективних методів, форм контролю знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти. Зокрема, її розв'язання знайшло висвітлення у наукових публікаціях Ю. Бабанського, І. Зязюна, В. Бочарнікової, П. Лузана, І. Зварича, А. Кузьмінського, Г. Мороховець, І. Булах, С. Мединської, Н. Мельник. Особливої уваги заслуговують також наукові розвідки О. Кондур, В. Ратушняка, О. Гаврилук, в яких представлено сучасні технології моніторингу якості знань студентів. Однак ґрунтовного дослідження потребують сучасні методи контролю знань, здобутих у форматі змішаного навчання.

Мета статті – теоретично обґрунтувати інтерактивні методи контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в онлайн-середовищі Learning Apps.

Виклад основного матеріалу. Контроль як «дидактичний засіб управління навчанням спрямований на забезпечення ефективності формування знань, умінь і навичок, використання їх на практиці, стимулювання навчальної діяльності студентів, формування у них прагнення до самоосвіти» [5, с. 213–214]. Практична реалізація освітньої, діагностичної, розвивальної, управлінської, виховної, оцінювальної, самооцінювальної функцій контролю відображає ступінь засвоєння програмного матеріалу здобувачами вищої освіти.

Беручи до уваги зазначене вище, констатуємо, що важливою складовою освітнього процесу є діагностування рівня успішності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Погоджуємося з позицією, що «від здатності своєчасно, цілеспрямовано, систематично організовувати й проводити заходи моніторингу, контролю та оцінювання засвоєних знань, сформованих умінь і навичок здобувачів вищої освіти з нормативних та вибіркового дисциплін залежать програмні результати навчання» [3, с. 54]. У зв'язку з цим особливу увагу слід акцентувати на проведенні поточної та тематичної перевірки знань студентів. Рівень засвоєння навчального матеріалу змістових модулів визначає показники підсумкового оцінювання в якісно-кількісному співвідношенні.

В умовах змішаного навчання позиції студентів в освітньому процесі суттєво змінилися – «від засвоювачів запропонованих знань до ініціативних здобувачів, готових до самоосвіти, здатних критично мислити, практично діяти, приймати нестандартні рішення у непередбачуваних ситуаціях, проявляти креативність» [2, с. 21]. Відповідно методи контролю повинні мати інноваційний характер, а запропоновані завдання для перевірки знань слід розробляти в інтерактивній формі, щоб мотивувати та зацікавити здобувачів вищої освіти до їх систематичного виконання, отримання високих результатів.

Враховуючи особливості організації й здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців на засадах інноваційних технологій навчання, вважаємо за доцільне активно використовувати інтерактивні методи контролю для поточної та тематичної перевірки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Ефективним засобом реалізації означеного процесу, на нашу думку, є онлайн-сервіс Learning Apps, який «дозволяє контролювати досягнення когнітивних цілей не лише на нижчих рівнях переглянутої таксономії Блума (пригадування, усвідомлення, застосування), але й на вищих (аналізування та оцінювання)» [1, с. 20].

На рис. 1 представлено шаблони для створення інтерактивних вправ в онлайн-середовищі Learning Apps, які доцільно використовувати в освітньому процесі, незалежно від форм організації навчання.

**Рис. 1. Шаблони для створення контрольних вправ
в онлайн-середовищі Learning Apps**

У порівнянні з усним, письмовим опитуванням, тестуванням, які носять більш традиційний характер, інтерактивні методи контролю спонукають до мотивованої перевірки знань, розвивають критичне мислення, забезпечують об'єктивність в оцінюванні, формують здатність до самоконтролю, створюють оптимальні умови для активної участі усіх здобувачів вищої освіти в діагностичних заходах, сприяють раціональності часу та позитивній атмосфері для виконання підсумкових завдань за темами змістового модуля. Контрольні вправи оцінюються або за «вбудованою шкалою, або мають характер зарахування (100%)» [4, с. 45]. Особливість інтерактивних методів контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в онлайн-середовищі Learning Apps полягає у наданні можливості виконувати тематичне завдання діагностичного характеру до знайдення правильного рішення. Допущені помилки спонукають студентів до повторення, систематизації та узагальнення вивченого матеріалу з метою отримання максимального балу. Це формує цілеспрямованість, наполегливість, старанність у навчанні, прагнення до самовдосконалення, лідерські якості здобувачів вищої освіти.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, вважаємо, що інтерактивні методи контролю, у порівнянні з традиційними, є продуктивними для проведення поточної та тематичної перевірки. Контрольні завдання, розроблені в онлайн-середовищі Learning Apps, у формі незавершеного тексту, аудіо-та відео-контенту, гри, вікторини дозволяють визначити рівень навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, реалізувати їх знання,

уміння і навички відповідно до внутрішнього потенціалу, сформувати індивідуальні мотиви, почуття успіху, здатність до самооцінки та самоактуалізації особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки.

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в експериментальній перевірці ефективності інтерактивних методів контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» шляхом практичного виконання лексико-граматичних завдань в онлайн-середовищі Learning Apps.

Список використаних джерел

1. Бігун М. І. Використання інтерактивних вправ Learning Apps у якості контрольованого виду діяльності в дистанційних курсах Moodle. *Moodle Moot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle* : Тези доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 травн. 2018 р. Київ : КНУБА, 2018. С. 20.
2. Білан Н. М. Формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків засобами проєктних технологій у технічних університетах : дис. ... д-ра філософії : спец. 015 Професійна освіта / Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2022. 350 с. <http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27682>
3. Горбатюк Р., Білан Н., Сіткар С. Діагностична компетентність у структурі професійної підготовки здобувачів вищої освіти. *Молодь і ринок*. 2023. № 8 (216). С. 53–57. URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.289422>
4. Горбатюк Р. М., Дудка У. Т. Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей засобами онлайн-сервісу Learning Apps. *Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology*. 2019. Vol. 7, Issue 3. P. 42–56. URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20840>
5. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2006. 352 с.